

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИК ОЛИЙ ТАЪЛИМ МАССАСАСИДА ЎҚИТУВЧИНИНГ МЕТОДИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6602373>

Султанов Елимбет Қалимбетович

*Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, техника
фанлари номзоди, доцент*

Аннотация: В статье рассмотрен анализ методической компетенции педагога. Изучены из множества рассмотренных подходов к изучению методической компетентности учителя выбраны два основных направления. Кроме того, что относительно трактовки понятия «методическая компетентность» у ученых нет единого мнения, но, рассмотрев определения, все-таки все исследователи определяют методическую компетентность педагога как совокупность теоретических и практических умений, навыков, формирующих его способность искать, применять, создавать различные педагогические формы, методы, технологии обучения для развития компетенций обучающихся.

Ключевые слова: компетентность, педагог, профессионализм, подготовка, эффективность.

Кириш. Замонавий касб-ҳунар таълими мутахассиснинг шахсий ва касбий ривожланишининг яхлит жараёни сифатида ишлайди (В.И. Андреев, Н.В. Бордовская, Н.М. Борытко, А.А. Вербитский, Н.В. Кузмина, А.К. Маркова, В.В. Сериков, Н.К. Сергеев, В.А. Сластенин ва бошқалар).

Таълимнинг бир даражасидан бошқасига ўтиш касбий тайёргарлик тузилмасида ижодий, ўқув ва илмий-тадқиқот таркибий қисмларининг ролини оширишни назарда тутди. Комплектга асосланган ёндашув Болония жараёнининг устувор ғояларидан бири бўлиб, у билан бир қаторда таълим-тарбия жараёнининг устувор йўналишларидан биридир. кадрлар тайёрлашнинг кўп босқичли тизими (бакалавр – магистратура – аспирантура), кредитлар (кредитлар) тизими, таълимни дискрет-узлуксиз ташкил этиш, ўқув режаларини модулли қуриш ва бошқалар.

Шу билан бирга, тадқиқотчилар олий таълимнинг мутахассис шахсини ривожлантириш, унинг тадқиқот маданияти, ижодкорлиги, ҳаракатчанлиги каби жиҳатларига етарлича эътибор қаратилмаяпти.

Компетенцияга асосланган ёндашув биринчи навбатда талабанинг онглилигини эмас, балки воқелик ҳодисаларини билиш ва тушунтиришда юзага келадиган муаммоларни ҳал қилиш қобилиятини илгари суради; замонавий технология ва технологияни ривожлантиришда, одамларнинг муносабатларида, ахлоқий меъёрларда, ўз ҳаракатларини баҳолашда; ижтимоий ролларни бажаришда амалий ҳаётда; ҳуқуқий меъёрлар ва маъмурий тузилмаларда, истеъмол ва эстетик қадриятларда, олий таълим муассасасида мутахассисликни эгаллашда, меҳнат бозорида айлана олишда, ўз ҳаётини муаммоларини акс эттиришда, ўзини-ўзи ташкил этишда, ўзини тутиш услуби ва усулини танлашда ҳаёт, низоларни ҳал қилиш.

Ўқитиш ва илмий-тадқиқот компетенциясининг ўзига хослиги, ҳар қандай бошқа каби, у "соф таълим" маҳсули эмас, балки талабанинг ўз-ўзини ривожлантириш натижаси, унинг бакалаврият ва магистратура босқичларида шаклланишининг маълум динамикаси дир.

У маълум бир мавзу бўйича турли хил хулқ-атвор моделларини топиб, синая кўрган, улардан ўзининг индивидуал услуби, даъволари, эстетик диди ва ахлоқий қадриятларига энг мос келадиганини танлаган ҳолда, ўзи баркамол бўлиши мумкин.

Асосий қисм. Компетенция замонавий олий таълимнинг мақсад ва мазмуни бўлиб, когнитив, фан-амалий ва шахсий тажрибанинг комплекс синтези вазифасини бажаради, уни талабага ўқув топширигини бериш ёки уни «фаолиятга» жалб қилиш йўли билан шакллантириб бўлмайди. воқеликка яқин бўлган вазиятлар кетма-кетлигидан ўтиш ва ундан кўпроқ малакали ҳаракатларни, баҳолашни, олинган тажрибани акс эттиришни талаб қилади.

Шундай қилиб, компетенциянинг табиати шундаки, у ўрганиш маҳсули бўлсада, у тўғридан-тўғри ундан келиб чиқмайди, балки таълимнинг турли даражаларида "мутахассис" нинг ўз-ўзини ривожлантириш натижасидир, лекин ундай эмас, шахсий ўсиш, яхлит ўзини-ўзи ташкил этиш ва фаолият ва шахсий тажриба синтези каби жуда кўп "технологик", ижтимоий-иқтисодий тараққиёт шахснинг касбий мартаба асосини бошқа тахминлар эмас, балки унинг прогрессив компетенцияси ташкил этгандагина мумкин бўлади.

Замонавий тадқиқотлар касбий компетенция муаммосини ўрганишнинг умумий назарий асосларини акс эттиради (В.А. Адольф, М.О. Андреева, Т.М. Балыхина, Н.С. Беляева, О.С. Бобина, Н.С. Бугрова, В.Н. Введенский, Г.А. Козберг, Т.В. Маркина, Ю.В. Сорокопуд, М.П. Скаткин, Т.М.

Туркина, К.Т. Уматалиева, О.В. Харитонова ва бошқалар) ва ўқитувчиларнинг методик компетенциясини шакллантириш (И.В. Бондаренко, Т.Н. Гуцина, И.В. Гребенев, Т.Н. Гуцина, В.О. Елагина, Т.В. Закутная, А.Л. Зубков, И.Ф. Игропуло, Н.В. Иппотилова, А.В. Киселев, И.Ю. Ковалева, К.Ю. Кожухов, Т.Э. Кочорян, Л.С. Кутепова, О.В. Лебедева, Р.Р. Магомедов, Н.Г. Масюкова В. Н. Макашова, Н.А. Нагибина, Е.А. Наргилли, Н.В. Никулечева, Н.В. Соловова, Н.В. Соловова, В.П. Студенкина, С.Н. Татаринцева, О.В. Тумашева, В.С. Шаган, ва бошқалар).

Уларнинг тадқиқот ишларида:

- ижтимоий-маданий муҳит фаолияти структурасини таҳлил қилиш;
- коллеж, университет ва олий ўқув юртидан кейинги таълимнинг долзарб муаммолари ва технологиялари аниқланди;
- ижодий шахсни шакллантиришнинг назарий ва амалий асосларини очиб берди;
- мутахассисларнинг методик компетенциясини шакллантириш шартлари белгиланди;
- педагогик маданиятнинг психологик-педагогик компетенция омили аниқланади.

Очиқ таълим деганда таълим стратегиясини танлаш билан боғлиқ муаммоларни ҳал қилишда ижобий фазилатларнинг барқарорлиги ва самарадорлигининг ўзаро таъсирини муваффақиятли ҳал қилиш учун шароит яратишга қаратилган ташкилий, педагогик ва ахборот технологиялари тизими тушунилади. «Таълим ҳаёт учун» тамойилидан «Ҳаёт учун таълим» тамойилига ўтиш.

Илмий-назарий адабиётлар ва интернет ресурслари таҳлили очиқ таълим шароитида ўқитувчининг методик тайёргарлигини шакллантириш муаммоси етарлича ўрганилмаганлигини кўрсатди. Кўпгина тадқиқотларда биз педагогик маълумотга эга ўқитувчиларнинг касбий компетенцияси ҳақида гапирамиз.

Уларнинг методик компетенциясини шакллантириш, унинг асосий таркибий қисми сифатида, назарий жиҳатдан ўрганилмаган. Очиқ таълим шароитида ўқитувчининг методик компетенциясини шакллантириш муаммоси, хусусан, ўқитувчининг методик компетенциясини шакллантиришнинг яхлит модели ва дастурий-методик таъминоти етарли даражада ўрганилмаган, очиқ таълим ресурслари яратилмаган. Бундан ташқари, иш амалиётида очиқ таълим шароитида бундай ўқитишнинг тасдиқланган ва ишлайдиган усуллари мавжуд эмас.

Муаммоларни таҳлил қилиш очик таълим шароитида ўқитувчининг методик компетенциясини шакллантириш жараёнида баъзи қарама-қаршиликларни аниқлашга имкон берди:

– очик таълим шароитида ўқитувчининг юқори даражадаги методик компетенцияга эга бўлиш зарурати ва эҳтиёжи ва бундай жараённинг назарий асослари етарли даражада ривожланмаганлиги;

– касб-ҳунар таълими ташкилотлари ўқитувчисининг методик компетенциясини шакллантириш даражасига тез ўзгарувчан талаблар ва уларда қолаётган очик таълим соҳасидаги ушбу жараён даражасига мос келмайдиган ёндашувлар;

– очик таълим шароитида профессионал таълими ташкилотлари ўқитувчисининг методик компетенциясини шакллантириш жараёнини самарали педагогик қўллаб-қувватлаш зарурати ҳамда педагогика фани ва амалиётида ушбу жараённинг намунавий ва дастурий-услубий таъминоти мавжуд эмаслиги.

Ўзбекистонда таълим тизимини такомиллаштириш компетенциявий ёндашув асосида амалга оширилмоқда, жорий этиш зарурати Ўзбекистон олий таълимини модернизация қилиш концепциясида белгиланган. Ушбу ёндашув нуқтаи назаридан, таълим фаолиятининг асосий натижаси малакали мутахассис тайёрлашдир.

Ўқитувчининг касбий фаолияти ва касбий компетенциясининг тузилишини ҳисобга олган ҳолда, биз ўзгарувчан, олдиндан айтиб бўлмайдиган педагогик вазият учун ўзингизнинг самарали таълим жараёнини лойиҳалаш қобилиятини муҳим таркибий қисм, педагогик касбий маҳоратнинг ҳозирги даражасининг мезони сифатида аниқлаймиз.

Методик компетенция ўқитувчининг касбий компетенциясининг муҳим таркибий қисмларидан биридир [1]. Замонавий педагогик адабиётларда бу тушунча турли йўллар билан таърифланади:

- ўқитувчининг турли хил ўқитиш усулларига эга бўлиши, дидактик усуллар, усулларни билиши ва уларни ўқув жараёнида қўллаш қобилияти, ўқув жараёнида билим ва кўникмаларни ўзлаштиришнинг психологик механизмларини билиши (Н. В. Кузмина);

Ушбу масала бўйича тадқиқотларни таҳлил қилиш ўқитувчининг методик компетенцияси деган хулосага келишимизга имкон беради:

- "ўқув-методик фаолиятни сифатли амалга ошириш учун зарур бўлган психологик-педагогик, методик ва фан билимлари, кўникмалари,

тажрибалари, мотивацияси ва шахсий фазилатлари йиғиндисига асосланади" [5, 7].

Методик компетенция ўрганилаётган фан воситасида касбий педагогик фаолиятни амалга ошириш қобилияти сифатида асосий илмий, фан компетенциясисиз мавжуд бўлиши мумкин эмас.

Бинобарин, муайян ўқитувчи фаолиятининг предмет доирасидан ташқарида, ўқув предмети доирасида бирон-бир назарияни амалга оширишдан ташқари, уларни ўқитувчилар ўзлаштириб, амалий қўллашга олиб бўлмайди.

Шундай қилиб, ўқитувчи таълим стандартларининг муҳим элементи ўқитувчининг методик компетенцияси бўлиши керак, бу унинг предмет контекстида кенг қўламли педагогик вазиятлар учун самарали ўқув жараёнини лойиҳалаш қобилияти сифатида белгиланиши керак.

Ўқитувчининг ўз таълим жараёнини қуриш бўйича тугалланган фаолияти муайян педагогик вазиятга нисбатан мазмуннинг дидактик имкониятларини таҳлил қилишдан бошланади. Кейинчалик, мақсадни белгилаш, ўқув жараёнини ташкил этиш усуллари ва шакллари танлаш, муайян ўқув предметига хос бўлган ўқув-методик мажмуанинг ўзига хос воситалари ва элементларини танлаш босқичлари ўтади ва бу иш тугайди. ўқувчиларнинг таълим ютуқларида ифодаланган таълим натижаларини таҳлил қилиш билан.

Ўқитувчининг касбий компетенцияси таркибида учта компонентни ажратиш кўрсатиш мумкин: илмий-назарий, методик ва психологик-педагогик. Улардан бирининг юқори ривожланиш даражаси бошқаларнинг ривожланишининг етишмаслигини қоплай олмайди. Психологик-педагогик компетенция соҳасидаги билим ва кўникмаларсиз ўқитувчи ҳар бир ўқувчини ривожлантиришга қаратилган таълим жараёнини лойиҳалаш ва ташкил эта олмайди, ўрганишни фарқлай олмайди, ўз фаолияти даражасини баҳолай олмайди.

Таълим жараёнини моделлаштириш билан боғлиқ ҳолда ўқитувчининг касбий компетенциясининг учта даражаси мавжуд.

Биринчи даража. Ўқитувчи дарс режасига экспериментни киритади, чунки у дарслик ёки методик тавсияларнинг параграфида тасвирланган, лекин нима учун бу махсус эксперимент талабаларнинг билим фаоллигини ташкил қилиш учун танланганлигини асослаб бера олмайди.

Иккинчи даража. Методик тавсиялар ёки дарслик матнининг мазмуни асосида ўқитувчи у ерда тақлиф қилинган тажрибаларни таҳлил қилади,

ўқув жараёнига кўргазмали экспериментларни киритиш вариантыни танлайди (муаммоли вазиятнинг манбаи, назариянинг дастлабки ҳақиқати гипотезани текшириш воситалари, ўқитувчининг ҳикоясини тасвирлаш) ўрганилаётган материалнинг мазмуни, дарснинг мақсади, ўқитиш методикаси.

Учинчи даража. Ўқув жараёнини лойиҳалашда, ўқувчилар ўрганиши керак бўлган таркибни таҳлил қилгандан сўнг, ўқитувчи ушбу босқичда эксперимент зарурлигини ва агар керак бўлса, қайси эксперимент талабаларнинг ушбу мазмунни ўзлаштиришга қаратилган когнитив фаолиятини ташкил қилиш учун энг яхши имкониятни тақдим этишини аниқлайди.

Тегишли эксперимент ва уни ўтказиш вариантыни танлаб, ўқитувчи эксперимент давомида маълумотларни ўзлаштириш, фактларни тушуниш ва кўрилган, кузатилган жараёндан хулоса чиқариш бўйича ўқувчиларнинг когнитив фаолиятини режалаштиради. Ўқитувчиларнинг методик малакасининг ҳозирги даражасини баҳолаш учун махсус воситалар керак.

Таълим мониторинги жараёнида "қишлоқ хўжалиги олий таълим муассасалари ўқитувчиларининг компетенциясини баҳолаш керак:

- ўқитувчининг таълимдаги инновацион ҳодисалардан хабардорлиги;
- инновацион фаолият мазмунини аниқлаш;
- инновация мазмунини амалга оширишнинг энг самарали педагогик технологияларини танлаш;
- ўқитувчи томонидан инновацион методик маҳсулотлар ишлаб чиқиш;
- ушбу инновацион методик маҳсулот асосида таълим сифатини баҳолаш мезонларини танлаш ёки ишлаб чиқиш;
- инновацион фаолиятни амалга ошириш учун ўқитувчининг ўз-ўзини тарбиялашини ташкил этиш» [6,2].

Ҳозирги вақтда касбий компетенцияни ривожлантириш муаммоси айниқса долзарбдир, чунки касбий фаолият шартлари доимий равишда ўзгариб туради: мазмуни, ўқув мақсадлари, ўқув ва методик тўшамларнинг таркиби.

Ўқитувчидан дарсни дидактик вазият ва машғулот мазмунига, муайян мактаб ва синфнинг мақсадларига, ўқувчилар таркибига мос равишда индивидуал тарзда тузиш талаб этилади. Касбий компетенцияни ривожлантириш ҳар бир таркибий қисмни тизимли ва мақсадли шакллантириш орқали эришилади.

Амалиёт таҳлили шуни кўрсатадики, замонавий таълим тизимининг жиддий муаммоларидан бири ўқитувчиларнинг мустақил методик қарорлар қабул қилишни талаб қиладиган шароитларда ишлашга тайёрлигининг етарли даражада эмаслигидир.

Педагогик илмий адабиётларда касбий компетенция икки хил талқин қилинади. Баъзилар буни профессионал педагогик ва психологик билим, кўникма ва қобилиятларнинг комбинацияси деб ҳисоблайдилар [1, 2].

Бошқалар эса, бу тизимни трансформатив амалий ишларда амалга ошириш технологияси билан бирликда касбий ва педагогик фаолият ҳақидаги ғоялар тизими деб ҳисоблашади [3].

Яна бошқалар ўқитувчиларнинг касбий компетенцияси – бу педагогик фаолиятни акс эттирувчи ва уни ўзгартирадиган шахсий хусусиятлар тўпламидир (Л.В. Занина, Н.П. Меншикова ва бошқалар). Бу тушунча билимлар, кўникмалар, психологик хусусиятлар, касбий ва акмеологик инвариантларнинг ўзаро боғлиқ мажмуасини англатади, деган фикр мавжуд (А.А.Деркач ва бошқалар).

Олим Д.Г. Толмачева ўқитувчининг касбий компетенцияси ўз касби доирасида ҳаракат қиладиган педагогик фаолият субъектининг ўзига хос хусусияти эканлигини таъкидлайди, шу билан бирга ўқитувчининг касбий компетенциясининг чегаралари ташқаридан, меъёрий равишда, лекин фаолият доирасида белгиланади, деб таъкидлайди, бу чегаралар шахсий қайтишни назарда тутади [4].

Тадқиқотимиз контекстида олимнинг хулосаси муҳим аҳамиятга эга: ўқитувчининг касбий компетенциясининг муҳим таркибий қисмларидан бири бу унинг методик компетенциясидир, бу Д.Г. Толмачева самарали методик фаолиятга тайёрлик ва қобилиятни акс эттирувчи ва мақсадга эришишни таъминлайдиган психологик, педагогик, методик ва фан билимлари, кўникмалари, тажрибалари, мотивацияси ва шахсий фазилатлари комбинациясига асосланган педагогик иш субъектининг интегратив характеристикаси сифатида изоҳлайди. талабаларни ўқитиш ва тарбиялашда юқори кўрсаткичлар.

Методик компетенция, И.В. Гребнев ўқитувчининг касбий компетенциясининг муҳим таркибий қисмларидан биридир [12].

Н.А.Нагибина ва Н.В. Ипполитованинг фикрича, ўқитувчининг методик компетенцияси ўқув-методик фаолиятни сифатли амалга ошириш учун зарур бўлган психологик-педагогик, методик ва фан билимлари,

малакалари, тажрибаси, мотивацияси ва шахсий фазилатлари йиғиндисига асосланади” [13].

Ўқитувчининг касбий фаолияти ва касбий компетенциясининг тузилишини ҳисобга олган ҳолда, М.Ю. Ананьин ва А.Я. Кузнецов педагогик касбий маҳоратнинг энг муҳим мезони сифатида ўқитувчининг ўзгарувчан, олдиндан айтиб бўлмайдиган педагогик вазият учун ўзининг самарали таълим жараёнини лойиҳалаш қобилиятини белгилайди, яъни унинг предмет контекстида кенг қўламли педагогик вазиятлар учун самарали таълим жараёнини қуриш қобилияти сифатида қаралади.

Бундан ташқари, олимлар ўқитувчи томонидан ўқув жараёнини қуришнинг бир неча босқичларини белгилайдилар. Булардан биринчиси, предмет мазмунининг дидактик имкониятларини аниқ педагогик вазиятга боғлиқ ҳолда таҳлил қилишдир. Кейинчалик, мақсадни белгилаш, ўқув жараёнини ташкил этиш усуллари ва шакллари танлаш, муайян ўқув предметига хос бўлган ўқув-методик мажмуанинг ўзига хос воситалари ва элементларини танлаш босқичлари ўтади ва бу иш талабаларнинг таълим ютуқларида ифодаланган таълим натижаларини таҳлил қилиш билан тугайди [14].

Н.Я. Ратанова ўқитувчиларнинг ҳозирги методик малакасини баҳолаш учун қуйидаги мезонларни таклиф қилади:

- ўқитувчининг таълимдаги инновацион ҳодисалардан хабардорлиги;
- инновацион фаолият мазмунини аниқлаш;
- инновацияларни амалга оширишнинг энг самарали педагогик технологияларини танлаш;
- инновацион методик маҳсулотларни ишлаб чиқиш;
- инновацион фаолиятни амалга ошириш учун ўқитувчининг ўз-ўзини тарбиялашини ташкил этиш” [15].

Методик компетенция ўқитувчининг касбий компетенциясининг энг муҳим таркибий қисмларидан бири сифатида бир қатор олимлар томонидан ажралиб туради, хусусан:

- – лингводидактик компетенция компоненти [17];
- –ўқитувчининг касбий тайёргарлиги жараёнида шаклландиган методик билимлар, оператив-методик ва психологик-педагогик кўникмалар мажмуи, шунингдек, таълим жараёнида замонавий ахборот-коммуникация ўқитиш технологиялари, методлари ва усулларида профессионал фойдаланишга технологик тайёргарлиги; жараён, уларни турли хил педагогик вазиятларга мослаштириш. Бундан ташқари, методик

компетенция, олимнинг фикрича, методик мулоҳаза юритиш қобилиятини, ўз ўқув фаолияти сифатини танқидий баҳолаш ва қайта кўриб чиқиш, қўлланиладиган техника ва машқларни уларнинг самарадорлиги нуқтаи назаридан таҳлил қилиш қобилиятини назарда тутати ва ўқитувчининг касбий тайёргарлиги жараёнида шаклланиладиган методик билимлар, оператив-методик ва психологик-педагогик кўникмалар мажмуи, шунингдек, таълим жараёнида замонавий ахборот-коммуникация ўқитиш технологиялари, услублари ва усулларидан профессионал фойдаланишга технологик тайёргарлиги; жараён, уларни турли хил педагогик вазиятларга мослаштириш. Методик компетенция, олимнинг фикрича, методик мулоҳаза юритиш қобилиятини, ўз ўқув фаолияти сифатини танқидий баҳолаш ва қайта кўриб чиқиш, қўлланиладиган техника ва машқларни уларнинг самарадорлиги нуқтаи назаридан таҳлил қилиш қобилиятини назарда тутати [18];

- методик билимларга эга бўлишнинг тизимли даражасини акс эттирувчи, ўқув мақсадига эришиш натижаларини диагностика қилиш, ўқитиш услублари ва технологияларини лойиҳалаш, инновацион технологияларни ўзлаштириш, инновацион таълим мазмунини танлаш, таълим натижалари ва сифатини назорат қилиш қобилиятини акс эттирувчи шахснинг интегратив хусусияти. таълим фаолияти [19].

- ўқитувчининг педагогик фаолияти жараёнида юзага келадиган методик муаммоларни, муаммоларни тан олиш ва ҳал қилиш қобилияти [20].

Хулоса. «Методик компетенция» тушунчасини таҳлил қилиб, А.А. Люботинскийнинг таъкидлашича, деярли барча тадқиқотчилар методик компетенцияни бўлажак ўқитувчиларнинг касбий компетенциясининг таркибий қисми сифатида ажратиб кўрсатадилар, яъни «касбий компетенция» ва «методик компетенция» тушунчалари мос равишда умумий ва хусусий сифатида ўзаро боғланган.

Олим А.А. Люботинский ва бошқа олимларнинг методик компетенцияси билан бир қаторда, шунингдек, ўқитувчининг "методик маданияти" каби ҳодисани кўриб чиқадиладар, у самарали ўқитиш ва тарбия усулларини билиш, методик фаолиятнинг тузилиши ва мазмуни, методик атамаларга эга бўлишни ўз ичига олади. Шу билан бирга, методик компетенция тушунчаси ва методик маданият таърифига асосланиб, улар иккинчисини методик компетенциянинг ажралмас қисми сифатида кўриб чиқадиладар [21].

Тадқиқотчи Н.В. Василенко илмий манбаларни ўрганиш ва таҳлил қилиш асосида методик компетенцияни касбий компетенциянинг асосий таркибий қисми деб ҳисоблайди, унинг тузилиши методик фикрлашни, методик ижодкорликни, методик маданиятни бирлаштиради. Шу билан бирга, олимнинг ишончи комилки, ўқитувчиларнинг методик малакаси янги тажрибаларнинг пайдо бўлиши асосида касбий фаолиятда энг яхши натижаларга эришишнинг калитидир.

У методик тафаккур, методик маданият ва методик ижодкорликни ўзида уйғунлаштирган ўқитувчи янги инновацион методик маҳсулотлар яратишга қодир, деб ҳисоблайди. Юқорида айтилганларни ҳисобга олган ҳолда, у ўқитувчининг методик компетенцияси унинг методик билимлари, кўникмалари, қобилиятлари ва мослаштириш, ташкил этиш, кашф қилиш ва назорат қилиш қобилияти сифатида ишлайдиган индивидуал, субъектив, шахсий фазилатларининг комбинацияси деган хулосага келади. таълим жараёнининг ўқув, когнитив, тарбиявий ва ривожлантирувчи жиҳатлари [22].

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РУЙХАТИ:

1. Гребенев И.В. Методическая компетентность преподавателя: формирование и способы // Педагогика. – № 1. – 2014. – С. 69-74.
2. Нагибина Н.А., Ишполитова Н.В. «Сущность понятия методическая компетентность педагога» // Научный поиск: вестник кафедры педагогики и психологии. – 2013. – № 3. – С. 1-9.
3. Ратанова Н.Я., Методическая компетентность педагога и ее оценивание//Челябинский Институт Переподготовки и Повышения Квалификации Работников Образования – 2013. – С. 1-8
4. Кузнецова А.Я. Философский анализ гуманистических идей образования в контексте современного научного мировоззрения // Фундаментальные исследования. – 2006. – № 7. – С. 61-62.
5. Маркова А.К. Формирование мотивации учения в школьном возрасте: пос. для учителя / А.К . Маркова. -- М .: Просвещение, 1983. – 96 с.
6. Митина Л.М. Психология профессионально-карьерного развития личности [Электронный ресурс] / Л.М. Митина. – СПб.: Нестор-История, 2019. – Режим доступа: <https://nestorbook.ru/uCat/item/1462>

7. Годник С.М. Развитие субъектного потенциала личности – реальный гуманизм педагогической деятельности / С.М. Годник // Факторы и условия становления школьника и студента в качестве субъекта образовательного процесса: сб. ст. / под ред. С.М. Годника, В.И. Хлоповских. – Воронеж: ВГУ, ВГИ МОСУ, 1999. – С. 4–12.

8. Толмачёва Д.Г. Методическая компетентность педагога [Электронный ресурс] / Д.Г. Толмачёва. – Режим доступа: <https://center-yf.ru/data/Kadroviku/metodicheskaya-kompetentnost-pedagoga.php>

9. Гребенев И.В. Методическая компетентность преподавателя: формирование и способы / И.В. Гребенев // Педагогика. – № 1. – 2014. – С. 69–74.

10. Нагибина Н.А. Сущность понятия «методическая компетентность педагога» / Н.А. Нагибина, Н.В. Исполитова // Научный поиск: Вестн. кафедры педагогики и психологии. – 2013. – № 3. – С. 1–9.

11. Кузнецова А.Я. Философский анализ гуманистических идей образования в контексте современного научного мировоззрения / А.Я. Кузнецова // Фундаментальные исследования. – 2006. – № 7. – С. 61–62.

12. Ратанова Н.Я. Методическая компетентность педагога и ее оценивание / Н.Я. Ратанова // Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования. – 2013. – С. 1–8.

13. Ткачева Ю.В. Системно-структурный подход к определению целей и содержания лингводидактической подготовки бакалавра педагогического образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02 – «Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования)» / Ю.В. Ткачева. – Иркутск, 2010. – 24 с.

14. Гущина Т.Н. Формирование методической компетентности педагогических работников дополнительного образования детей в процессе повышения квалификации: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» / Т.Н. Гущина. – Ярославль, 2001. – 252 с.

15. Кожухов К.Ю. Педагогическая модель применения дистанционных технологий в процессе формирования методической компетентности будущего учителя (на материале дисциплины «Теория и методика обучения иностранным языкам»): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 – «Теория и методика профессионального образования» / К.Ю. Кожухов. – Курск, 2008. – 22 с.

16. Соловова Н.В. Методическая компетентность преподавателя вуза / Н.В. Соловова. – М.: АПКиППРО, 2010. – 324 с.

17. Люботинский А.А. Характеристика методической компетентности в структуре профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка / А.А. Люботинский. – Текст: непосредственный, электронный // Педагогика: традиции и инновации: материалы V Междунар. науч. конф. (Челябинск, июнь 2014 г.). – Т. 0. – Челябинск: Два комсомольца, 2014. – С. 154–157. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/104/5789/>.

18. Василенко Н.В. Модель развития методической компетентности педагогов в условиях последиplomного образования [Электронный ресурс] / Н.В. Василенко // Психология, социология и педагогика. – 2014. – № 7. – Режим доступа: <http://psychology.snauka.ru/2014/07/3427>